

BOLALARDA BRONXOEKTAZIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASHDA OZON VA LAZER TERAPIYASIDAN FOYDALANISH

Isakov Abdurauf Mamadiyarovich

Samarkand davlat tibbiyot universiteti diplomdan keyingi ta'lim fakulteti, Bolalar xirurgiyasi anesteziologiya va reanimasiya kafedrasi dosenti, tibbiyot fanlari nomzodi

Muvofiqlik. Bugungi kunga kelib, bolalarda bronxoektaziya kasalligiga bag'ishlangan keng qamrovli adabiyotlar mavjud. Mavjud adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, qoida tariqasida, operatsiyadan keyingi ko'p sonli asoratlarda davolanmagan surunkali yiringli endobronxitning, ayniqsa uning gipersekretor shakllarining natijasidir.

Tadqiqotning maqsadi bolalarda bronxoektatik diagnostika va jarrohlik davolash samaradorligini oshirish edi.

Materiallar va usullar. Klinik material 104 nafar bronxoektaziya bilan og'rigan bolalarning diagnostikasi va davolash natijalariga asoslanadi. 51 o'g'il (49,0%) va 53 qiz (51,0%). 7 yoshdan oshgan bolalar, asosan, 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar (41,3%), taxminan bir xil miqdordagi o'g'il va qizlar.

Operatsiyadan oldingi davrda endobronxial tayyorgarlikning tabiatiga ko'ra, bemorlar ikki guruhga bo'lingan. I guruh - nazorat guruhi (NG) 45 (43,3%) bemorlar - operatsiyadan oldingi davrda umumiy qabul qilingan an'anaviy davolanishni olgan bolalar, shu jumladan antiseptik eritmalar, antibiotiklar, mukolitik preparatlar (tripsin, ximotripsin va boshqalar) bilan bronxolavaj. II guruh bemorlari – asosiy guruh (AG) 59 (59,7%) bolalar davolash jarayonida ozon lazer terapiyasi bilan diagnostika va davolash kompleksini olgan.

Natijalar. Bolalarda bronxoektaziyani jarrohlik yo'li bilan davolashning bevosita va uzoq muddatli natijalarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ozon va lazer terapiyasidan foydalanish kasallikning remissiya bosqichida jarrohlik aralashuvlarni amalga oshirishga imkon beradi, mos ravishda operatsiyadan keyingi asoratlarda sonini 39,5 foizdan 22,4 foizga, o'limni esa 9,3 foizdan 3,5 foizga kamaytiradi.

Xulosa. Shunday qilib, bolalarda bronxoektaziya bilan endobronxitni tashxislash va davolash kompleksida ozon va lazer terapiyasining samaradorligi operatsiyadan oldingi tayyorgarlikning zamonaviy dori-darmonsiz usuli bo'lib, kasallikning relapslar sonini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh, Abdurakhmanov D. "Clinical and instrumental characteristics of postoperative ventral hernias in choosing the optimal method of plastic surgery." *Achievements of science and education* 1 (2020): 55.
2. Mamadiyarovich I. A. Diagnosis and Treatment of Foreign Body in The Respiratory Tract in Children //Journal of Science in Medicine and Life. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 1-5.
3. Isakov A. Modern technologies of treatment of bronchiectasis in children //Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. – 2024. – Т. 1. – №. 10. – С. 13-19.
4. OGLi N. A. M. et al. Results of surgical treatment of intaoperative injuries of magisterial bile ducts //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 13 (97). – С. 98-107.
5. Mardonov, B. A., Isakov, A. M., Bahriev, B. L., & Kurbaniyazova, A. Z. POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA: CURRENT STATUS OF THE PROBLEM.
6. Шамсиев, Ж. А., Махмудов, З. М., Боберов, К. Р., Исаков, А. М., & Шамсиев, Б. М. (2020). НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ. *Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии*, 10(S), 194-194.
7. Norjigitovich, N. Z., Mamadiyarovich, I. A., Karamatovich, S. F., Arzikulovich, Y. P., & Umidovich, I. S. (2020). Modified method of plasmopheresis in the treatment patients with purulent cholangitis. *Вопросы науки и образования*, (13 (97)), 108-114.
8. Шамсиев, Ж. А., Саидов, М. С., Исаков, А. М., Данияров, Э. С., & Махмудов, З. М. ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С АНОРЕКТАЛЬНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ.
9. Шамсиев, А. М., Шамсиев, Ж. А., Махмудов, З. М., & Исаков, А. М. (2021). УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА КОСТЕЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ. *Детская хирургия*, 25(S1), 81-81.
10. Amirovich, M. B., Mamadiyarovich, I. A., Karamatovich, S. F., & Arzikulovich, Y. P. (2020). Optimization of treatment of patients with ventral hernia. *Academy*, (3 (54)), 109-116.
11. Бабаяров, К. Р., Унабоев, Ж. О., Дусяров, Ж. Т., & Исаков, А. М. (2023). Достижения И Проблемы Педиатрической Анестезиологии И Интенсивной Терапии. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(6), 287-291.

12. Шамсиев, А. М., Шамсиев, Ж. А., Давранов, Б. Л., Исаков, А. М., Давлатов, С. С., Махмудов, Б. Б., & Рахимов, А. К. (2020). Лечение лимфангиом у детей. *Вопросы науки и образования*, (7 (91)), 90-100.
13. Isakova, A. I., and Isakov AM. "Trudoustrojstvo vypusknikov vuza kak kriterij kachestva podgotovki specialistov [Employment of University graduates as a criterion for the quality of training]. *Sovremennye tendencii razvitiya nepreryvnogo obrazovaniya: vyzovy cifrovoj ekonomiki [Current trends in the development of continuing education: challenges of the digital economy. Proc of the international scientific and methodological conference]."* *Tomsk. TUSUR* (2020): 153-154.
14. Исакова А. И., Исаков А. М. Трудоустройство выпускников вуза как критерий качества подготовки специалистов //Современные тенденции развития непрерывного образования: вызовы цифровой экономики. – 2020. – С. 153-154.
15. Исаков А. М., Небратенко Д. Ю. Об организации научно-исследовательского сектора при работе по методологии SUPERPAVE //Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2020. – Т. 20. – №. 12. – С. 111-117.